

На нашу думку, для активізації ефективної роботи щодо протидії домашньому насильству потрібно:

- розроблення та поширення превентивних заходів щодо попередження домашнього насильства з метою охоплення всіх молодих людей;

- професійна підготовка фахівців, які працюють з дітьми та молоддю за програмами, що стосуються питань домашнього насильства;

- посилення захисту і підтримки дітей, які стали свідками або жертвами насильства;

- вивчення масштабів домашнього насильства на рівні громади, регіону;

- зміцнення знань фахівців різних інституцій соціальної сфери про ефективні засоби запобігання домашньому насильству.

Запобігання та протидія домашньому насильству на сьогодні має стати одним із пріоритетних напрямів соціальної роботи задля своєчасного попередження явища насильства в сім'ях та ефективного захисту осіб, які вже постраждали від цього.

DOI: 10.5281/zenodo.5905875

**Шпеко Т. В.,
Сидоренко Н. В., Нос О. С.**

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Найактуальнішим питанням сучасної системи освіти є інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в єдиному освітньому просторі: діти, які відвідують загальноосвітні школи, мають можливість без бар'єрів для руху та спілкування, отримувати кращу освіту, відкриту для взаємодії із зовнішнім світом, самим з собою, товаришами, які свідомо приймають рішення відповідно до своїх потреб та інтересів суспільства (Колупаєва А., 2012). На сьогодні Україна

накопичила значний досвід співпраці між школою та родинами учнів. Однак новою та актуальною є соціально-педагогічна взаємодія в контексті інклюзивної освіти. Світовий досвід є аргументом того, що участь батьків у прийнятті рішень у питаннях, що стосуються школярів, слід розширити. Педагогічні колективи, керівництво школи мають значний психолого-педагогічний потенціал, завдяки якому батькам можуть надати значну допомогу у вихованні дітей з особливими потребами, покращити внутрішньо-сімейний мікроклімат, встановлений відповідними відносинами між дорослими та дітьми. Саме тому, до навчально-виховного процесу інклюзивного класу обов'язково повинні бути залучені батьки дитини з особливими освітніми потребами, адже вони добре знають сильні та слабкі сторони дитини і допоможуть команді супроводу отримати більш ширші знання про особистість дитини, її можливості, недоліки та переваги.

У той же час не можна ігнорувати той факт, що сучасна педагогічна діяльність сім'ї потребує науково-методичного та організаційного оновлення, спрямованого на гуманізацію відносин між батьками та дітьми у спільних принципах діяльності, а також на урізноманітнення форм та напрямків взаємодії сім'ї та працівників школи (Сабельнікова С., 2009). Відсутність відповідних знань у значній кількості дорослих членів сім'ї, нездатність або навіть небажання знати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно визначаються її розвитком, і мають вплив на формування цінностей.

Розглядаючи поняття «соціально-педагогічна взаємодія», виокремлюємо її як форму соціального спілкування або спілкування принаймні двох взаємодіючих осіб, при якому систематично здійснюється їх вплив один на одного, в тому числі реалізується соціальна активність партнерів. Основна ідея соціально-педагогічної взаємодії полягає в оптимізації механізмів соціального функціонування індивіда чи соціальної групи, що передбачає підвищення ступеня самостійності особистості, її здатності максимізувати свої можливості, контролювати своє життя та ефективніше вирішувати проблеми (Ілляшенко Т., 2003).

Характер дитячо-батьківської взаємодії в період раннього дитинства відіграє значну роль у формуванні майбутніх стосунків між дитиною та іншими людьми. Власне, ці ранні стосунки стають моделлю подальших взаємодій, і досвід дитини, отриманий під час спілкування в сім'ї, справляє неабиякий вплив на все її подальше життя (Шевців З., 2012). Саме тому, соціально-педагогічна взаємодія дитини з батьками є основою її життєвого досвіду. Завдяки цій взаємодії дитина отримує знання про те, як жити у світі, а от монотонне повторення одних і тих самих дій справді позбавляє інтерес дитини з особливими потребами до навчання, відкриття чогось нового, вони поступово втрачають здатність до творчості. Від атмосфери в сім'ї певною мірою залежить спрямованість і активність діяльності дитини, її позитивного чи негативного самопочуття, характеру особистих очікувань підростаючої особистості щодо оточення, розвиток її здібностей (Хіля А., 2017).

Взаємна повага, творчий підхід до спілкування та взаємодії з дитиною, використання технологій та різноманітність цього спілкування сприяють тому, що батьки та діти приносять радість один одному, що забезпечує задоволення від цього процесу, а також допомагає підростаючій особистості вирішувати труднощі, орієнтуватися в нових умовах, пробуджувати та стимулювати розвиток інтересів до навчальної діяльності. Зазначаємо, що важливою умовою, необхідною для створення творчої атмосфери в сім'ї, є довіра і спілкування з дитиною на рівних. Спілкування на рівних створює можливості для того, щоб між двома людьми налагодилися міжособові стосунки, особливістю яких є неперервне відчуття взаємної поваги і спільності. Саме такі стосунки та атмосфера довіри створюють умови для взаємного розвитку, самореалізації, в тому числі здатні забезпечити умови для формування довіри та відчуття дитиною себе в безпеці, що сприяє її розвитку – як емоційному, так і пізнавальному, і загалом – формуванню її як особистості (Телюк В., 2016).

Широку характеристику структури взаємодії сім'ї та школи надає дослідниця Е. Докукіна, до якої вона включає: визначення завдань і цілей спільної роботи, організацію різних

форм спільної роботи, підвищення готовності батьків до взаємодії зі школою, корекція спільної діяльності та педагогічну діагностику родини (Докукіна Е., 1993). Аналогічної думки дотримується і А. Гуменюк. Дослідник серед форм роботи з батьками виділяє загальні засідання з інформування про навчально-виховний процес (успіхи дитини чи труднощі, соціалізацію у колективі), батьківські навчальні семінари, тренінги, а також індивідуальне та групове консультування (Гуменюк А., 2020). Разом з тим, співпраця вчителів та батьків в інклюзивному класі, залучення до спільної діяльності соціального педагога або інших фахівців, синхронізація їх цілей, методів та форм організації навчального процесу, підтримка психологічного комфорту та належних соціально-педагогічних умов сприятимуть для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Сьогодні заклади освіти виконують не лише освітню функцію, вони є однією з основних сфер життєдіяльності. Тому сучасна інклюзивна освіта визнана світовою спільнотою як найбільш гуманна система освіти для дітей, включаючи і тих, які мають психофізичні порушення, а також як ефективна система педагогічного розвитку. Залучення батьків до освітнього процесу в інклюзивному середовищі є однією із умов його успішної реалізації. Беззаперечно, будь-яка зміна та корекція навчання в шкільному середовищі, створення програми або нових форм соціально-педагогічної взаємодії дітей з особливими потребами з батьками є необхідним предметом обговорення та дослідження в інклюзивному навчальному середовищі.